

**Bank Garansi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional:
Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer**

**Sakinah Maulidah Mastniah Amin, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi
Dwi Tetria Dewi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Garansi dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Garansi*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Garansi berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 21 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Garansi pada Perbankan Syariah dan Konvensional. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Garansi, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Bank Garansi; Bibliometrik; *VOSviewer*; Studi Pustaka; Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Pendahuluan

Pada awal era globalisasi, para pengusaha bersaing dengan persaingan yang ketat untuk mempromosikan bisnis mereka sendiri. Mereka tidak hanya membutuhkan undang-undang yang menjamin kepastian hukum bagi usaha mereka, tetapi juga membutuhkan lembaga keuangan seperti bank yang dapat memastikan kelancaran usaha mereka. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan produk perbankan berupa bank garansi (Kurnianingsih & Gandhi, 2019).

Di Lembaga Keuangan Syariah, bank garansi biasa disebut sebagai kafalah. Kafalah merupakan produk jasa perbankan syariah yang bertujuan memberikan jaminan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung apabila pihak tertanggung mengalami wanprestasi. Penyediaan bank garansi sebagai agungan sesuai dengan syariat Islam. Al-Quran dan Hadis memperbolehkan manusia untuk saling tolong menolong dalam bentuk jaminan (Hirin, 2014).

Bank garansi merupakan produk yang ditawarkan oleh bank. Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank dalam bentuk surat tertulis yang ditujukan kepada individu, perusahaan atau badan hukum tertentu. Dasar bank garansi yaitu penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam Pasal 1820-1850 KUH Perdata. Lembaga bank garansi sudah dikenal sejak lama, namun penggunaannya masih perlu ditingkatkan lagi. Fasilitas bank

garansi merupakan pilihan yang handal dan aman bagi penjamin maupun pihak terjamin (Andari et al., 2019).

Publikasi ilmiah tentang bank garansi semakin meningkat dari tahun ke tahun menurut hasil penelusuran melalui website Garuda (Garba Rujukan Digital). Pada tahun 2012 hingga 2021, tercatat 44 penelitian tentang akad bank garansi. Hal ini menunjukkan bahwa akad bank garansi menjadi salah satu produk syariah yang populer di kalangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk menentukan dampak bank garansi terhadap Lembaga Keuangan Syariah serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Garansi menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Bank Garansi, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Garansi, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Bank Garansi merupakan suatu bentuk jaminan di mana bank bertindak sebagai pihak penanggung terhadap nasabah (pemohon jaminan) kepada pihak penjamin atas transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, apabila kemudian nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya karena terjadi masalah (Sri Retno, 2013). Jaminan bank garansi berupa kontrak tertulis atas permohonan nasabah (terjamin) untuk menanggung efek tertentu sebagai bentuk kompensasi yang muncul jika penjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada bank (Pramono, 2017).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka

tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi klaster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis klaster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (*heatmap*), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah Bank Garansi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Bank Garansi yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Bank Garansi*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2012-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi pustaka (*library research*) (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas pemetaan penelitian seputar Bank Garansi di Lembaga Keuangan Syariah dengan studi bibliometrik *VOSviewer* dan kajian literatur *review*. Hasil yang diperoleh dari *website Garuda (Garba Rujukan Digital)* adalah sebanyak 44 judul publikasi dalam bentuk artikel yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi.

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Bank Garansi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Hasil analisis publikasi ilmiah seputar Bank Garansi selama periode tahun 2012 hingga 2022 menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan jumlah publikasi tiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2019 dan 2021 terdapat publikasi sebanyak 8 artikel. Oleh karena itu, rata-rata publikasi ilmiah seputar Bank Garansi adalah sebanyak 4 artikel per tahun.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Bank Garansi berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2012	1	2016	4	2020	8
2013	5	2017	7	2021	2
2014	4	2018	3	2022	1
2015	1	2019	8		
Jumlah 44					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Dalam tabel 2, terdapat 2 afiliasi/lembaga terbanyak yang mempublikasikan artikel penelitian seputar Bank Garansi di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmu Bidang Hukum Keperdataan* merupakan penerbit jurnal yang terbanyak mempublikasikan hasil penelitian seputar bank Garansi, dengan jumlah sebanyak 3 artikel.

Tabel 2. Peringkat institusi dan jurnal penerbit publikasi ilmiah seputar Bank Garansi

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Keperdataan	3
Dedikasi Jurnal Mahasiswa, Journal of law (jurnal ilmu hukum), Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)	2
AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam, BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, Civil Law, Dialogi Iuridica, Dinamika hukum, Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi, IJTIHAD, Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis, Journal Equitable, Journal Industrial Servicess, Jurist-diction, Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurnal Cakrawala Hukum, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan pranata sosial, Jurnal Litigasi (e-journal), Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, Katalogis, Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Legal Opinion, Lex Administratum, Lex Crimen, Lex Librium: Jurnal Ilmu Hukum, Lex Privatum, Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam, Notarius, PALAR: (Pakuan Law Review), Prespektif, Serat Acitya, Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Sriwijaya Law Review, Yustisia J.	1

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Dalam tabel 3, dari total 44 artikel publikasi penelitian seputar bank Garansi di Lembaga Keuangan Syariah yang terdapat dalam website Garuda (Garba Rujukan Digital), peneliti yang paling produktif adalah Toni Butar Butar (Universitas Esa Unggul) dan Khairani (Universitas Syiah Kuala), masing-masing menulis sebanyak 2 artikel.

Tabel 3. Peringkat peneliti paling produktif

Peneliti	Jumlah Publikasi
Toni Butar Butar (Universitas Esa Unggul), Khairani (Universitas Syiah Kuala)	2
Riska Agustina, Grace Sharon, Hartono Widodo (Universitas Krisnadwipayana), Sri Retno Widyorini (UNTAG Semarang), Ichsan Ahmad Windardi (Universitas Airlangga), Ni Putu Purnama Andari, Ida Bagus Putra Atmadja, I Nyoman Bagiastara, Putu Novi Pujayanti, Ida Bagus Putu Sutama (Universitas Udayana), Arafat, Lily Erlianti, Muhammad Ali Husni, Kornelis, M Kurniawan (Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda), Desy Nurkristia Tejawati (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya), Tjiangdi (Universitas Slamet Riyadi), Kapugu Betsy, Denish Davied Dariwu, Daniel Paskah Matasik, Sarah D. L Roeroe (Universitas Sam Ratulangi), Erens Corneles, Yuliandari Lela, Sirang	1

(Universitas Tadulako), Deryan, Auzan Qasthary, Sri Walny Rahayu, Rinaldi (Universitas Syiah Kuala), Kennie Dhillon (Universitas Sumatera Utara), Firdaus, Yosi Mandalagi, Haniva Rahmadani, Ulfia Hasanah (Universitas Riau), Erma Defiana Putrayanti (Universitas Nasional), Ade Hari Siswanto (Universitas Esa Unggul), Sugiyanto (Institut Manajemen Koperasi Indonesia), Errizka, Fitriamadewi Bey (Universitas Diponegoro), Rineke Sara (Universitas Borobudur), Suwardi Gunawan, Deasy Kartika Rahayu Kuncoro, Ario Sambodo (Universitas Mulawarman), Johan Wahyu Wicaksono (Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim), Prama Widayat (Universitas Lancang Kuning), Hamdani (UIN Ar-Raniry Banda Aceh), M Yadi Harahap (UIN Sumatera Utara), Muttatoh Hirin (UIN Sultan Syarif Kasim Riau), Suwandi Kusnaedi, Zainal Said, Muhammad Kamal Zubair (IAIN Parepare), Rahayu Hartini (Universitas Muhammadiyah Malang), Rahmayati (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), Yohannes Ibrahim, Yohanes Hermanto Sirait (Universitas Kristen Maranatha), Candra Irawan, Emelia Kontesa, I Gusti Yesi Triastiti (Universitas Bengkulu), Kurnianingsih, Gandhi Pharmacist (Universitas Pasundan Bandung), Diman Ade Mulada (Universitas Mataram), Iman Nur Hidayat (Universitas Darussalam Gontor), Rahel Octora (Universitas Kristen Maranatha), Youngky Yudho Pramono (Universitas Brawijaya).

(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Bank Garansi pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil pencarian artikel penelitian melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) disimpan dalam format RIS (*Research Information Systems*), lalu dimasukkan dan dijabarkan menggunakan *VOSViewer* dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Bank Garansi

Sumber: Data diolah, software VOSViewer 1.6.18.

Reaksi penggambaran hubungan peta *co-word* pertumbuhan penelitian seputar Bank Garansi pada Lembaga Keuangan Syariah terurai menjadi 7 kluster dan 107 topik, yaitu sebagai berikut:

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 25 topik, yaitu: *abstract factor, aucionation receivables affairs agency, bad credit, billing, bupln, character, circumstance, coercion, completion, credit, debtor, district court, education, external factor, factor, financial difficulty, force, foreclosure, legal channel, low level, misuse, peace, reach ability, state, unstable economy party regional development bank samarinda.*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 20 topik, yaitu: *acceoir, approval, bank guarantee claim, business, business unit, capital, community, credit agreement, development, empirical research, entrepreneur, financial institution, law, owner, personal guarantee, principal agreement, request, responsibility, umkm, writing.*
- Kluster 3. Warna biru tua terdiri dari 23 topik, yaitu: *applicant, bank guarantee disbursement, bank guarantee statement, bank penjamin, business actor, cooperation agreement, disbursement, excuse, guarantor bank, holder, kuh perdata, lawsuit, legal conflict, legal procedure, legal remedy, refusal.*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 14 topik, yaitu: *authority, bank loan, bankruptcy, behalf, curator, decree, decree hiring, general collateral, impact, legal certainty, legal status, object, paragraph.*
- Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 12 topik, yaitu: *accumulation, administrative cost, banking, cost, guarantee service, Islamic bank, kafalah, performance, regulation, rule, system, thing.*
- Kluster 6. Warna biru muda terdiri dari 12 topik, yaitu: *analysis, bumn, checking, determination, influence, legal protection, literature study, loss, observation, operating profit, risiko, writer.*
- Kluster 7. Warna orange terdiri dari 5 topik, yaitu: *bsm, construction sector, counter guarantee, financing, kafalah concept.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Bank Garansi pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi pustaka pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 21 topik penelitian seputar Bank Garansi pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, bank garansi dalam hukum perbankan, hukum perdata, fatwa DSN-MUI, dan Fikih Muamalah.

Kedua, aspek hukum lembaga jaminan bank garansi.

Ketiga, jaminan gadai deposito dalam perjanjian bank garansi.

Keempat, peranan bank garansi: (1) Antara pemerintah dan kontraktor. (2) Perlindungan hak konsumen.

Kelima, penerbitan bank garansi menurut UU. 10 Tahun 1998, Perpres No. 95 Tahun 2007, dan aspek yuridis.

Keenam, hambatan dan solusi dalam penerapan bank garansi.

Ketujuh, kedudukan bank dalam pemberian bank garansi.

Kedelapan, peranan bank penerbit bank garansi sebagai penjamin bagi pihak ketiga.

Kesembilan, bank garansi sebagai pengalihan kewajiban atas wanprestasi nasabah menurut KUH Perdata pasal 1831 dan 1832.

Kesepuluh, aspek pidana tentang pelaksanaan pemberian bank garansi PT. Bank Ekonomi Raharja KC Semarang menurut UU No. 10 Tahun 1998 dan SK BI No. 23 Tahun 1991.

Kesebelas, tanggung jawab gugat perdata terhadap klaim bank garansi yang dikeluarkan.

Kedua belas, karakteristik hukum dalam jaminan.

Ketiga belas, penerapan manajemen dan mitigasi risiko pada produk jaminan bank garansi.

Keempat belas, pemberian kredit pembiayaan dalam bentuk bank garansi.

Kelima belas, pengaruh pendapatan bank garansi terhadap laba operasional.

Keenam belas, pelaksanaan bank garansi pada Bank Aceh Syariah, Bank Danamon, Bank Negara Indonesia/BNI, Bank Central Asia, Bank Rakyat Indonesia/BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Nagari, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Victoria Syariah.

Ketujuh belas, perlindungan hukum terhadap penerima bank garansi diakibatkan bank pemberi bank garansi pailit.

Kedelapan belas, penerapan akad Kafalah pada jasa bank garansi.

Kesembilan belas, implementasi kebijakan jaminan bank garansi dalam rangka kegiatan kepabeanaan berdasarkan sistem hukum Indonesia.

Kedua puluh, kedudukan bank garansi yang diklaim penerima jaminan saat debitur diputus PKPU oleh pengadilan.

Kedua puluh satu, perlindungan hukum bagi debitur dalam kontrak standar perjanjian bank garansi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 21 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Garansi pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Daftar Pustaka

Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan

- Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI

BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>

Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni, 30–40.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>

Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>

Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18.
<https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>

Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>

Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>